

BOSHLANG'ICH MUSIQA O'QUVCHILARIGA BLOK-FLEYTA O'QITISHNING NAZARIY ASOSLARI

Tulyaganova Barno Tahirdjanovna

R.Glier nomidagi RIMM

Damli va zarbli cholg'ulari bolimi, Oliy toyifali oqituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7652361>

Annotatsiya: Mazkur maqolada musiqa sohasida ta'lim-tarbiya olmoqchi bo'lgan yosh musiqachilarga blok-fleyta cholg'usini o'rganishning asoslari va cholg'uning ijro texnikasi haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Damli cholg'ular, musiqa madaniyati, blok-fleyta, texnika, apparat, mushak, S.V. Rozanov.

Boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalari. Damli cholg'u asboblarida chalishni boshlang'ich o'rganish kasbiy ta'limning umumiy jarayonining bir qismi bo'lib, o'quvchining keyingi rivojlanishiga asoslanishi kerak bo'lgan mustahkam musiqiy poydevor yaratishni asosiy vazifa qilib qo'yadi. Ushbu bosqichda o'quvchilar uning eng yaxshi namunalari bilan tanishishlari, musiqani to'g'ri idrok etish asoslarini olishlari kerak.

Biroq, professional cholg'ularni parvarish qilish ko'nikmalari erta yoshdan boshlab singdirilishi kerak. Asbobni ehtiyotkorlik bilan kuzatib boring, chalganingizdan so'ng, uni maxsus cho'tka yoki mato bilan artib oling, chunki chang, oziq-ovqat zarralari kanal va ovoz generatorida to'planib qolmasligi uchun. Og'iz bo'shlig'ini suv bilan yuvib tashlang. Bir nechta o'quvchilarga bitta asbobda chalish tavsiya etilmaydi. Agar o'qituvchi o'quvchining asbobini tekshirmoqchi bo'lsa, uni dezinfektsiyalovchi narsa bilan artib olishingiz kerak.

Blok fleytada chalishni o'rganish usuli, bir tomondan, puflama cholg'ularini o'qitishning umumiy metodologiyasining bir qismi sifatida, boshqa tomondan, ushbu asbobning barcha o'ziga xos xususiyatlari bilan shaxsiy sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Bu puflama cholg'u asboblarida "bolalar uchun musiqa chalish" tezisi (5 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'rgatish degani) uslubiy ko'rsatmalarni ishlab chiqishda ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi: nafas, lablar, barmoqlar, qo'llar va tananing umumiy holatini sozlash, quloq bilan, notalar bilan chalish. Bu yerda biz bolaning individual xususiyatlaridan (musiqiy, fiziologik) va zaruriy shartlardan, uning o'rganishga bo'lgan qiziqishidan kelib chiqishimiz kerak. Diktofonni bolalarda musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun ommaviy asbob sifatida va shu bilan birga har qanday puflama cholg'u asboblarida (nay, goboy, klarinet, truba va boshqalar) katta yoshdagi keyingi darslarni tayyorlaydigan asbob sifatida ko'rib chiqish kerak).

Ko'pincha blok fleytada dars berish fleyta o'qituvchisi tomonidan olib boriladi. Katta ehtimol bilan, bu tarixiy tendentsiya barokko uslubidagi musiqada bir hil yoki aralash ansambllarda nay chalishni davom ettirish maqsadini ko'zlaydi.

Mamlakatimizda blok fleytani chalishni o'rganishning yana bir maqsadi bor. Bizning vazifamiz bolaga har tomonlama qulay bo'lgan asbob bilan ta'minlashdir: vazni yengil, ovoz chiqarib olish, barmoq bilan ishlash va ishlatish uchun qulay.

Og'irligi taxminan 120 gramm. Barmoqlari asosan nay, goboy, klarnet va hatto fagot bilan bir xil. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini har qanday cholg'u asbobida chalishni o'rgatish usulida eng qiyini, unga asoslarni tushunish uchun eng oson tushuntirishni topish usuli: o'tilgan mavzuni o'zlashtirish va yodlash, birinchi tovushni aniqlash.

Boshida bola uchun u chiqaradigan tovushlar cholg'uning ma'lum bir joyida qanday topilishi kerakligini aniqlash juda qiyin va siz uni ma'lum bir barmoq bilan yoki ularning kombinatsiyasi bilan chiqarib olishingiz kerak, bu chalkashlikni keltirib chiqaradi. Darsda o'quvchi birinchi navbatda chalishi kerak, ko'nikmalarni nazariy jihatdan tartibga solish unga xos emas. U ularni bolalarcha tarzda, o'yinda, yig'ish, takrorlash, xato qilish va tuzatish orqali egallaydi. O'qituvchining vazifasi o'quvchining fikr-mulohazalarini shakllantirishda yo'l qo'yilgan muhim xato va kamchiliklarni mohirona va o'z vaqtida to'g'rilash, unga har qanday musiqiy muammolarni sodda, tushunarli va qisqa usulda to'g'ri yechishga yordam berishdan iborat.

Blok fleyta boshqa ixtisosliklarning barcha o'quvchilari uchun ixtiyoriy sinf sifatida joriy etilishi mumkin: pianinochilar, torlilar, populistlar, xor dirijyorlari, nazariyotchilar va boshqalar. Bu ularning dunyoqarashini kengaytiradi, musiqiylikni rivojlantiradi va eng boy repertuar bilan tanishish imkonini beradi.

Blok fleytada lablarning holati va lab apparati mushaklarining ahamiyati boshqa shamol asbobida o'ynagandek hal qiluvchi rol o'ynamaydi. Bu erda lab mushaklarning kuchlanishi kam. Blok fleytada siz lablarning har qanday holatida, lablar, tishlar va jag'larning har qanday fiziologik tuzilishi bilan tovushlarni chiqarib olishingiz mumkin. Ammo baribir, professional ijro mahoratiga erishish uchun ma'lum uslubiy tamoyillarga rioya qilish kerak.

- ❖ Cholg'uning og'iz qismiga yo'naltirishda lab apparati mushaklarini ma'lum qisqarish holatida ushlab turish kerak.
- ❖ Dudoqlar orasidagi og'iz bo'shlig'i tishlarga tegmasligi kerak.
- ❖ Havoni faqat og'iz bo'shlig'ining teshigiga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirib, og'iz yon orqali tarqalib ketmasligi kerak.

Birinchi bosqichda o'qituvchi o'quvchi uchun shunday repertuar tanlash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak, bu esa tovushni to'g'ri va ravshan chiqarishga, barmoq bilan ishlash ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Buning uchun siz marcato, detache zarbalarini ishlab chiqish oson va qulay bo'lgan kuy va qo'shiqlardan foydalanishingiz kerak. Legato keyinchalik o'zlashtiriladi.

Birinchi darslarda siz o'zboshimchalik bilan nafas olishingiz mumkin, chunki uning nafas olish mushaklari hali ham rivojlanmoqda, ovozni bir xil balandlikda ushlab turish hali ham qiyin. Oxirgi darslarda vazifalar murakkab bo'lishi kerak.

Barcha mushaklar ijro etuvchi jarayonda ishtirok etishi va tembr, dinamika va intonatsiyaga ta'sir qilishi uchun zarbalar yanada murakkab mashqlar va tizimli mashqlardir. Buning uchun maxsus o'quv materialini tanlash kerak.

Tovushning bir tekisligi, davomiyligi va intonatsiyalari ustida ishlash foydalidir. Buning uchun siz barqaror tovushlar asosida qurilgan kichik ohanglar, qo'shiqlar, parchalarni tanlashingiz kerak.

Blok fleyta - bu tilning yordamisiz havo oqimini puflash orqali ovoz chiqarilishi mumkin bo'lgan cholg'u. Tovushning to'g'ri chiqarilishini (tovush hujumini ya'ni atakani bildiradi) "ta", "tu", "ti" bo'g'inlarida (pichirlaganday talaffuz qilinadi) til yordamida faqat tajribali o'qituvchi aniqlay oladi. Shuning uchun darsni majoziy, tushunarli, nazariy jihatdan murakkab, o'z eshitishiga va o'quvchining eshitishiga, uning sezgirligiga tayangan holda o'tkazish juda muhimdir.

O'qituvchi keyingi barcha darslar davomida o'quvchi ijrosidagi to'g'ri hujumni kuzatishi va noto'g'ri atakaga yo'l qo'ymasligi kerak.

Dastlabki darslardan o'quvchi diqqatini cholg'u tovushiga, tovushni to'g'ri chiqarish muvaffaqiyatiga, ijroning ifodaliligiga qaratilishi, ijrochilik madaniyatini doimiy ravishda singdirish zarur. Cholg'uda yaxshi ovoz sifati intonatsiyaning tozaligi, dinamik xilma-xilligi, tovushning tembr rangi va talab qilinadigan davomiylik bilan belgilanadi. Chiroyli tembrga sun'iy vibrato yordamida erishiladi. Ovoz hech qanday ohangsiz va havo oqimidan shovqinsiz bo'lishi kerak - sezilmas.

Barmoq texnikasining rivojlanishi. Barmoq apparati texnikasi deganda, tezlik, yengillik, ravshanlik va o'ziga xoslik bilan bog'liq bo'lgan barcha mumkin bo'lgan kayfiyatlarni musiqada aks ettirish uchun ijrochi faoliyatini ongli, mukammal, tashkiliy va intizomli egallash tushuniladi. Barmoqlarning mushak apparati qo'llarning mushaklari va hatto magistral bilan chambarchas bog'langan. Markaziy asab tizimining eng nozik tolalari yordamida ular o'rtasida doimiy aloqa o'rnatiladi. Ba'zi nerv tolalari - markazlashtirilgan - qo'zg'alishni periferiya va markazdan, boshqalari - markazdan qo'zg'aluvchan - markazdan va periferiyadan uzatadi. Blok fleytani o'rganayotgan o'quvchi birinchi darslardan o'qib beixtiyor nerv-mushak tarangligiga duch keladi. Barmoqlarning joylashishi muhim ahamiyatga ega. Muhim nuqta - chap qo'ldagi bosh barmog'ining holati.

Professor S.V. Rozanov ta'kidlaydi: "Barmoqlarning texnikasi nafaqat mushak, balki aqliy faoliyatdir va texnikani o'zlashtirish, birinchi navbatda, ixtiyoriy funktsiyalar qatoridir, avval ongli, keyin esa tez-tez mashq qilish tufayli. deyarli avtomatik holga keladi.

References:

1. Kadel, Ram Prasad (2007). Musical Instruments of Nepal. Katmandu, Nepal: Nepali Folk Instrument Museum. p. 45. ISBN 978-99946-883-0-2. Banshi ... \transverse flute ... made from bamboo with six finger holes ... known as Lord Krishna's instrument.

2. Jump up to:^{a b} Buchner, Alexander (1980). Colour Encyclopedia of Musical Instruments. New York: Hamlyn. pp. 64–65. ISBN 0-600-36421-6.
3. Jump up to:^{a b} Sachs, Kurt (1940). The History of Musical Instruments. New York: W. W. Norton & Company. pp. 287–288.
4. Jump up to:^{a b} "Flute". The Free Dictionary By Farlex. Retrieved 25 May 2012.
5. Jump up to:^{a b c} Simpson, J. A. and Weiner, E. S. C. (eds.), "flute, n.1", Oxford English Dictionary, second edition. 20 vols. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1989. ISBN 0-19-861186-2.
6. Jump up to:^{a b} Smith, Fenwick. "Is it flutist or flautist?". Archived from the original on 16 January 2014. Retrieved 5 January 2015.
7. Kh, I. T. (2021). Musical currents and the formation of Russian classical music. Вестник магистратуры, (5-1 (116)), 7-8.

